

drijf. Bij speculatie in effecten komen de resultaten alleen in aanmerking, indien de speculatie in de uitoefening van een bedrijf plaats heeft. De speculaties van een particulier blijven derhalve buiten beschouwing, verder de speculaties van degenen, die wel een bedrijf uitoefenen, zooals commissionairs in effecten, hoeklieden en bankiers, zolang niet gezegd kan worden, dat deze speculaties in de uitoefening van een bedrijf hebben plaatsgevonden.

Een fondsbezit, dat voortspruit uit het deelnemen in het kapitaal van een ander bedrijf, hetzij door het koopen van alle aandelen (holding-company), hetzij door het nemen van een belangrijk gedeelte der aandelen, moet tot het vaste kapitaal worden gerekend. Het standpunt, dat door den fiscus ten opzichte van waardeverandering van een dergelijk bezit wordt ingenomen, werd reeds hierboven behandeld.

A. NIERHOFF

VIJFTIENDE ACCOUNTANTS DAG

Rede van *Prof. E. H. Meyers* over:

Aansprakelijkheid en décharge van Directeuren van Naamlooze Vennootschappen

Mijnheer de Voorzitter, geachte toehoorders,

Het onderwerp, dat heden door het Bestuur aan de orde is gesteld en dat ik de eer zal hebben, hier in te leiden, brengt ons op het gebied van de pathologie van het bedrijfswezen. Wanneer een gebied als het pathologische de algemeene belangstelling gaat trekken, dan is dat in den regel een veeg teeken. De gezonde mensch heeft betrekkelijk weinig belangstelling voor het ziekteleven. Slechts wanneer hij persoonlijk direct of indirect met ziekte iets te maken krijgt, wordt zijn belangstelling in de ziekteverschijnselen opgewekt.

Zoo is het ook met het bedrijfsleven. Dat op dit oogenblik de aansprakelijkheid van directeuren van Naamlooze Vennootschappen zich in een grootere belangstelling verheugt dan vroeger, is iets, dat op zich zelf geen gelukkig verschijnsel is. Dat de jurist altijd belangstelling voor dat onderwerp heeft gehad en zal hebben, dat hij het een interessant onderwerp zal blijven vinden, is iets geheel anders. Ook de medicus behoudt zijn belangstelling voor interessante gevallen in den tijd, dat het ziektecijfer zeer laag is. Wanneer echter de belangstelling voor mijn onderwerp ook bij niet-juristen grooter is, dan men bij een gezond bedrijfsleven zou verwachten, dan is de oorzaak daarvan ten deele te zoeken in het feit, dat het bedrijfsleven in Nederland niet bloeit. Door deze oorzaak heeft de vraag van ziektekundigen aard: — hoe staat het met de aansprakelijkheid van den directeur? — een practische beteekenis gekregen ook buiten het gebied der juristen. Waar de accountants zoo nauw bij dat bedrijfsleven betrokken zijn, heb ik gemeend, dit onderwerp, hoewel het niet direct op het gebied van den accountant ligt — de grenzen tusschen het gebied van den accountant en dat van anderen zijn practisch niet altijd zoo gemakkelijk te trekken —, toch wel in een vergadering van accountants aan de orde te mogen stellen.

Ik zal hier alleen de civielrechtelijke aansprakelijkheid van den directeur behandelen, niet zijn aansprakelijkheid voor den strafrechter. Ik zal dus slechts bespreken de verplichting tot schadevergoeding van den directeur wegens door hem begane fouten of andere tekortkomingen. Ik zeide, dat dit onderwerp staat in het centrum der belangstelling van den jurist. Maar als U de regelingen in onze wetboeken te dien aanzien nagaat, dan zoudt U dat daaraan niet bemerken. Ons Wetboek van Koophandel, zooals dat nu sinds 1838 in werking is, bepaalt zeer weinig omtrent de aansprakelijkheid van den directeur eener Naamlooze Vennootschap. Als voornaamste artikel vindt men dat, hetwelk er op gericht is, zijn aansprakelijkheid uit te sluiten. Wanneer de directeuren zich houden binnen de grenzen, door de Statuten van hunne bevoegdheid gesteld, dan zijn zij bij het handelen met derden, jegens die derden niet aansprakelijk (Art. 45. 1e lid). Anders wordt het, zegt de wet, wanneer zij een of meer van de bepalingen der acte van oprichting overtreden, want dan worden zij jegens derden aansprakelijk voor de schade, welke die derden daardoor hebben geleden (Art. 45. 2e lid). Dit wat hun aansprakelijkheid jegens derden betreft. Daarnaast staat de bepaling, dat directeuren jegens de N.V. verantwoordelijk zijn voor de behoorlijke uitvoering van den aan hen opgedragen last. Dit zijn de hoofdbepalingen omtrent de aansprakelijkheid van directeuren. Er zijn nog eenige andere bepalingen dienaangaande in onze wetboeken: Zoo bestaat er een speciale bepaling voor het geval directeuren, vóór de publicatie van de acte van oprichting heeft plaats gehad, reeds namens de N.V. gaan handelen. In dat geval zijn zij persoonlijk met hun eigen vermogen voor die handelingen aansprakelijk (Art. 39). Voorts is bepaald, dat een directeur eener N.V., indien hij weet, dat 75 % van het kapitaal verloren is en toch voortgaat, namens haar te handelen, met eigen vermogen aansprakelijk wordt (Art. 47. 2e lid). Deze bepaling wordt echter weinig toegepast.

Men ziet wel, dat deze bepalingen niet voldoende zijn, hetgeen trouwens het best blijkt uit de omstandigheid, dat in de laatste 50 jaren geen ontwerp is gemaakt of geen nieuwe wet in eenig land is tot stand gekomen, of men vindt er geheel andere bepalingen in, van een strenger karakter dan waarmede onze wetgever meende te kunnen volstaan. Zoowel in het ontwerp, ingediend in 1871, als in dat der Staatscommissie van 1890, in het regeeringsontwerp van 1910 en in alle buitenlandse wetgevingen vindt men dit onderwerp veel meer in het centrum gesteld van de regeling, dan in onze wetgeving het geval is. Het laatste ontwerp, dat mij bekend is — er zullen nog wel jongere zijn; ontwerpen worden voortdurend gemaakt, maar nieuwe wetboeken dat is iets anders! — is het Italiaansche ontwerp van 1922 en ook dit noemt nog de aansprakelijkheid van den directeur een der meest bediscussieerde punten van het vennootschapsrecht, en waarbij men van een hervorming der wetgeving de grootste verwachtingen voor een heilzame uitwerking koestert.¹⁾ Waar het aldus gesteld is, krijgen wij hier een dubbele vraag te beantwoorden, nl. deze:

1. hoe is de aansprakelijkheid van directeuren volgens het geldende recht?
2. welke wenschelijke wijzigingen zouden in de wet kunnen worden gemaakt?

Het is voornamelijk de eerste vraag, die van het thans geldende recht, die ik hier behandelen zal. Zoo nu en dan echter zal ik er een opmerking omtrent een wenschelijke wetswijziging doorheen vlechten.

- Men kan de aansprakelijkheid van directeuren beschouwen:
1. ten aanzien van de personen, met wie de directeur eener N.V. een contract gesloten heeft.
 2. ten aanzien van derden, die met de N.V. noch als aandeelhouders, noch als contractanten iets te maken hebben, doch te wier aanzien een onrechtmatige daad gepleegd is.
 3. jegens de N.V., hare aandeelhouders en crediteuren.

¹⁾ Progetto preliminare per il nuovo Codice di Commercio, bl. 263.

Beschouwt men de in de eerste plaats genoemde aansprakelijkheid, dan kan men vier gevallen onderscheiden, welke besloten liggen in de wetbepalingen, die ik reeds kort heb aangestipt, t.w.:

a. de directeuren waren tot de handeling volkomen bevoegd volgens de wet, de statuten en de besluiten der N.V.

Een directeur, die aldus handelt, m.a.w. die formeel bevoegd was, tot wat hij deed — men moge zijn handelingen misschien als weinig beleidvol afkeuren — bindt de N.V. aan derden en is zelf jegens die derden niet verbonden.

Wanneer echter de directeuren tot de handeling niet bevoegd waren, omdat de statuten en besluiten der N.V. directeuren verboden de handeling te verrichten op de wijze, waarop zij die hebben verricht, dan dient men na te gaan of derden konden weten, dat de directeur onbevoegd was. Die kennis kan b.v. worden verkregen uit de inzage van de statuten. Het kan echter ook zijn, dat men om over de al of niet bevoegdheid te oordeelen, bekend moet zijn met besluiten der algemeene vergadering, kortom met beslissingen, die niet gepubliceerd zijn.

b. Als tweede geval stellen wij daarom, dat de directeur zijn bevoegdheid overschrijdt, maar dat derden niet konden weten, dat de directeur onbevoegd was daar uit de gepubliceerde stukken zijn bevoegdheid wel zou voortvloeien.

In dat geval wordt de N.V. geacht, althans naar buiten, den directeur wel tot de handeling te hebben gemachtigd. Zij kan zich niet beroepen op een intrekking of een beperking der statutaire bevoegdheid, die aan derden niet bekend kon zijn (Art. 1852 B. W.). In een dergelijk geval is de N. V. evenzeer aansprakelijk als wanneer de directeur tot de handeling in kwestie wel bevoegd zou zijn geweest. Iets anders is natuurlijk, dat de N.V. tot den directeur kan zeggen: „Gij hebt gehandeld in een geval, waarin Gij niet mocht handelen; derhalve stel ik U aansprakelijk”. Maar tegenover derden kan de N.V. dat verweer niet voeren.

c. de directeur was reeds volgens de statuten onbevoegd, zoodat derden dit konden weten.

Het gevolg van deze overtreding van zijn bevoegdheid is, dat de N.V. niet gebonden is.

Zij heeft uitdrukkelijk vermeld, dat zij niet gebonden wenschte te zijn; ergo is zij ook niet gebonden. De directeur is echter in dit geval persoonlijk jegens derden aansprakelijk. Stel b.v., dat hij volgens de statuten alleen mocht handelen met goedkeuring van Commissarissen, doch zich niet heeft laten machtigen. Derden konden weten, dat in het betreffende geval een machtiging noodig was. De N.V. beroept zich op het feit, dat de machtiging ontbreekt. In dat geval is er geen verhaal op de N.V. voor de door derden geleden schade, maar wel op den directeur. Persoonlijk, met eigen vermogen zal hij voor de schade aansprakelijk zijn en hij zal zich niet kunnen beroepen op de o. standigheid, dat derden eveneens konden weten, dat een machtiging vereischt was (Art. 45 lid 2 W. v. K.). Immers, het is geen gebruik, dat derden, die met den directeur eener N.V. handelen, eerst nagaan wat de statuten der N.V. precies bepalen, tenzij in zeer belangrijke zaken. Indien een directeur zich als bevoegd voordoet, ontslaat dat als regel der derde van de verplichting om te onderzoeken, of de directeur volgens de statuten inderdaad bevoegd is. Derden loopen dan wel risico, doch op den directeur, die zich als bevoegd voordoet, zullen zij in elk geval verhaal hebben, indien later blijkt, dat hij onbevoegd was.

d. de directeur weet zelf niet zeker, of hij al dan niet bevoegd is, wenschte echter de handeling te verrichten en doet nu aan derden mededeeling van zijn twijfel.

Hij geeft dus b.v. derden de statuten in handen en zegt: „be-

slis zelf of ik bevoegd ben”. Gaat in een dergelijk geval met volledige kennis van zaken de derde met den directeur een overeenkomst aan, dan is de directeur niet aansprakelijk, ook al mocht later de rechter uitmaken, dat hij niet bevoegd was. De derde heeft dan op eigen risico gehandeld (Art. 1843. B. W.).

Ziehier eenvoudig, zonder complicaties, weergegeven, de verhouding van den directeur, wanneer hij contracteert en daarbij wellicht handelt in strijd met zijn bevoegdheid volgens statuten en verdere besluiten der N.V. Op dit punt hebben onze rechtspraak en literatuur de wet eenigszins aangevuld en een resultaat bereikt, geheel in overeenstemming met wat ook in het buitenland recht is en wat ook ieder min of meer beschouwt als de meest gewenschte regeling. Deze zijde der aansprakelijkheid van den directeur, een zijde, die in de practijk niet zoo dikwijls tot moeilijkheden aanleiding geeft, behoeft dus geen nadere wettelijke regeling.

Hoe staat het echter met het volgende punt: de aansprakelijkheid jegens derden voor onrechtmatige daden? Stel b.v., dat een directeur in zijn kwaliteit als zoodanig deloyale concurrentie voert of nalaat voorzorgsmaatregelen te nemen, die voor een goede exploitatie van het bedrijf noodzakelijk zijn, waardoor derden, die geheel buiten de N.V. staan, schade lijden. In hoeverre kunnen derden, wanneer aldus door den directeur een onrechtmatige daad is verricht, dezen aansprakelijk stellen? De leer dienaangaande is verre van eenvoudig en men kan ook niet zeggen, dat in de rechtspraak een vast systeem daaromtrent bestaat, vooral niet, sinds de Hooge Raad in 1919 tot onrechtmatige daad gestempeld heeft: iedere daad, die indruischt tegen de zorg, die men voor een ander persoon en goed in het maatschappelijke verkeer dient in acht te nemen. Het is de zoogenaamde ruime opvatting van de onrechtmatige daad: Daaronder valt dus niet alleen alles, wat wettelijk verboden is, maar ook alles wat in het maatschappelijk verkeer onbehoorlijk wordt genoemd. Sinds deze opvatting wordt gehuldigd, moet de leer der onrechtmatige daad in ieder onderdeel uitgebreid worden en dat gaat niet zoo snel. Zoo ook hier. Bovendien doet zich hier nog een andere moeilijkheid voor, de vraag n.l.: in hoever kan men de N. V. zelve aansprakelijk stellen voor een onrechtmatige daad, door den directeur verricht? Dikwijls richt men zich immers, indien dit volgens de wet mogelijk is, liever tot de N. V., die meer bekend is en meestal een betere kas heeft dan de directeur.

Om de aansprakelijkheid van den directeur en van de N.V. vast te stellen, moet men weten, of de directeur als *orgaan* der N.V. heeft gehandeld.

Het is vaste rechtspraak, dat de directeur orgaan is, wanneer hij gehandeld heeft *binnen den formeelen kring zijner bevoegdheid*. Reeds sinds 1861 wordt dit kenmerk door den Hoogen Raad toegepast, niet alleen ten opzichte van vereenigingen en maatschappijen, doch ook ten aanzien van Staat, Gemeente en Provincie. Ook deze lichamen zijn aansprakelijk voor onrechtmatige daden hunner ambtenaren, indien slechts kan worden vastgesteld, dat zij als organen van het betrokken lichaam optraden, m.a.w. dat zij bleven binnen den formeelen kring hunner bevoegdheid. Wanneer doet dit geval zich nu voor? Hoe moeilijk het is, dit te beoordeelen, wil ik U aantoonen aan de hand van een beslissing der Rechtbank te Amsterdam. Wanneer deze rechtbank ten tooneele werd gevoerd als een, die een onjuiste beslissing nam, dan geschiedt dit niet, omdat wij thans in den Haag vergaderen, maar alleen omdat die rechtbank was samengesteld uit bekwame juristen, die zich niettemin hebben vergist, juist toen zij zich wilden houden aan de vaste jurisprudentie. Niet dus om kritiek te oefenen vermeld ik dit vonnis, doch slechts om aan te toonen, hoe moeilijk deze ma-

terie is. Er waren kort vóór de Amsterdamsche beslissing (17 December 1920) twee arresten van den Hoogen Raad, gewezen, die als twee druppelen waters op elkaar geleken.¹⁾ Beide arresten betroffen gevallen, waarbij geld was toevertrouwd aan beambten. In het eene geval aan een postbeambte om te worden gestort op een spaarbankboekje, in het andere geval verzonden in een aangeteekenden brief. In beide gevallen werd door postbeambten fraude gepleegd. Zij eigenden zich het geld toe en de Staat werd voor die onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld. In beide arresten heeft echter toen de Hooge Raad uitgemaakt, dat een ambtenaar, die handelingen pleegt in strijd met zijn instructie, en zich gelden toeëigent, niet optreedt als orgaan van den Staat.

De Rechtbank meende op grond dezer arresten te moeten beslissen, dat een agent, die in strijd met zijn instructies een sabelhouw had gegeven, niet handelde als orgaan der gemeente, in wier dienst hij was, niet optrad binnen den formeelen kring zijner bevoegdheid. Het toeval wilde, dat vier weken later een ongeveer gelijk geval aan de beslissing van den Hoogen Raad werd onderworpen. Een soldaat had in strijd met zijn instructies geschoten op iemand, die de grens wilde passeeren. De Hooge Raad besliste toen op 6 Januari 1921, dat deze soldaat wel degelijk als orgaan van den Staat was opgetreden.²⁾ Dit geval geeft duidelijk weer wat de Hooge Raad bedoelt, wanneer hij iemand, niettegenstaande deze een onrechtmatige handeling pleegt, toch als orgaan beschouwt van het lichaam, in wiens dienst hij is. Daarvoor is noodig, zegt de Hooge Raad, dat hij *handelt in zijn kwaliteit, tot het doel, dat hem ter behartiging is opgedragen*. De postambtenaar, die zich geld toeëigende, trad hierom niet als orgaan op, omdat hem niet was opgedragen, zich gelden toe te eigenen. Den soldaat daarentegen was opgedragen, de grens te bewaken en eventueel te schieten. Al schoot hij in strijd met zijn instructie te vlug, die handeling geschiedde toch ter behartiging van het doel, dat hem was opgedragen.

Een directeur eener N.V. zal niet zoo licht sabelhouwen uitdeelen of schieten. Een directe toepassing zal deze uitspraak van den Hoogen Raad dus niet kunnen vinden. Toch valt hieruit de les te trekken, dat de directeur eener N.V., ook al handelt hij in strijd met zijn instructie, orgaan van de N.V. zal blijven, zoolang hij het doel der N.V., zooals dat in haar statuten is omschreven, behartigt. In dat geval zal hij dus de N.V. door zijn onrechtmatige daad verbinden. Men toetst derhalve de handeling alleen aan het doel en vraagt niet, of er wellicht eenige bijzondere bepaling was, waardoor die handeling toch onrechtmatig wordt.

Welk belang heeft het nu of de directeur al of niet als orgaan zijn onrechtmatige handeling verrichtte? Voor de N.V. een zeer gering belang; want, ook al heeft de directeur niet gehandeld als orgaan, — hij heeft b.v. een doel nagestreefd, dat buiten dat der N.V. ligt — mits hij maar gehandeld heeft tijdens de vervulling van zijn werkzaamheden als directeur, wordt voor de onrechtmatige daad de N.V. aansprakelijk gesteld. Het schijnt dus, alsof de geheele leer van het handelen binnen den kring der formeelen bevoegdheid een juridische fijnheid is zonder practische beteekenis. De N.V. wordt toch aansprakelijk gesteld en ook de Staat is aansprakelijk gesteld, toen de postbeambte zich geld toeëigende, zij het dan niet omdat deze orgaan voor den staat was, dan toch omdat de toeëigening tijdens en in verband met zijn werkzaamheid had plaats gevonden. De N.V. zal het onder deze omstandigheden onverschillig

zijn, of zij door de kat (directeur als orgaan) of door den kater (directeur tijdens zijn werkzaamheden als directeur) wordt gebeten. Men kijkt naar den beet en niet naar dengene, die gebeten heeft. Maar voor wat ons uitgangspunt is, de aansprakelijkheid van den directeur, is het onderscheid van groot belang. Men vindt in onze rechtspraak, niet als gevestigde leer maar toch wel als richting, de meening, dat de ambtenaar of directeur eener N.V., die als *orgaan* een onrechtmatige daad heeft gepleegd, zelf daarvoor *niet* aansprakelijk is. Men identificeert, smelt geheel samen den directeur als orgaan en de N.V., zoodat indien de directeur voor het doel, dat de N.V. zich stelt in kwaliteit heeft gehandeld, men zich op het standpunt plaatst, dat de daad van den directeur is de daad van de N.V.; de directeur is jegens derden niet aansprakelijk, mits hij gehandeld heeft binnen den formeelen kring zijner bevoegdheid, zij het dan ook door een onrechtmatige daad. Men meent dit te lezen in sommige arresten van den Hoogen Raad. Ik zal mij hiermede niet lang bezighouden. Inderdaad is er een oud arrest (van 12 Januari 1883¹⁾), waarbij deze leer gehuldigd is. Het gold toen echter niet den directeur eener N.V., doch een ambtenaar. Dit motief mag nu voor een jurist wel geen invloed hebben, maar toch kan niet worden ontkend, dat, indien men aanneemt, dat een ambtenaar en een directeur aansprakelijk zijn voor een onrechtmatige daad, in functie verricht, deze aansprakelijkheid op den ambtenaar veel zwaarder zal drukken dan op den directeur. Immers niet alleen is het inkomen van den ambtenaar niet gelijk aan dat van den directeur — een moment, dat in het recht bij het vaststellen van aansprakelijkheid in het geheel niet mag meetellen — doch een ambtenaar komt bij de uitoefening zijner functie veel meer op het grensgebied van het recht, loopt veel meer de kans, te goeder trouw onrechtmatige daden te verrichten, omdat de grenzen zijner bevoegdheid niet altijd nauwkeurig omljnd zijn. Zoo wordt het begrijpelijk, dat men de opvatting huldigt, dat het voor een ambtenaar te gevaarlijk wordt, als hij voor iedere onrechtmatige daad, in functie verricht, persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bovendien zijn er ambtenaren met een ondergeschikte positie, doch wier besluiten, indien deze een dergelijke ver reikende consequentie zouden hebben, hen aansprakelijk zouden kunnen doen worden voor zulke groote bedragen, dat men huiverig wordt, een zoo groote aansprakelijkheid te leggen op iemand, die te goeder trouw meent zijn plicht gedaan te hebben. De vraag zou dan worden, of men daarmede niet iedere behoorlijke ambtsvervulling onmogelijk maakt, omdat elk ambtenaar zou zeggen: „in geval van twijfel, onthoudt U”. Om deze redenen meen ik er op te moeten wijzen, dat het genoemde arrest een geval betrof, waarbij een gemeenteamttenaar en niet een directeur van een N.V. betrokken was. In 1903 is dezelfde kwestie weder voor den Hoogen Raad gebracht — en als jonger arrest zou dit meer waarde hebben —, doch toen heeft de Hooge Raad beslist, dat de ambtenaar niet aansprakelijk kon worden gesteld, omdat hij handelde *ter uitvoering* eener gemeenteverordening, welke rechtmatigheid betwist werd. Toen stelde dus de Hooge Raad zich op het standpunt, dat, wanneer de verordening onrechtmatig is, men den uitvoerder der verordening niet aansprakelijk mag stellen.²⁾ Dit is iets gansch anders dan in het arrest van 1883 beslist is. Toch vindt men deze twee arresten als gelijkwaardig beschouwd en als hetzelfde beslissend, ook toegepast op directeuren van N.V. en vereenigingen. Zoo heeft zich het geval voorgedaan bij een vereeniging, wier bedrijf een incassobureau was, dat deze haar leden bij advertentie waarschuwde voor sommige personen, aan wie geen crediet kon worden gegeven. De advertentie was geplaatst door den directeur.

¹⁾ De bedoelde arresten zijn die van 22 Juni 1917, Nederlandsche Jurisprudentie 1917, 778 en 26 Maart 1920 N. J. 1920, 476. Het Amsterdamsche vonnis is gepubliceerd in N. J. 1920, 876.

²⁾ Het arrest is gepubliceerd in de Nederlandsche Jurisprudentie 1921, blz. 310.

¹⁾ W. 4868.

²⁾ Arrest van 26 Juni 1903, W. 7918.

Iemand, die meende door deze advertentie op onrechtmatige wijze in zijn crediet benadeeld te zijn, sprak den directeur in rechte aan. De Rechtbank te Amsterdam besliste toen, dat de directeur, waar deze handelde binnen den formeelen kring zijner bevoegdheid ter vervulling van de taak, hem bij de statuten opgedragen — ook al zou hij in dit geval te ver zijn gegaan —, persoonlijk niet aansprakelijk gesteld mocht worden. Men moest zijn aanspraken richten tot de Vereeniging.¹⁾ Als deze leer juist is, dan verdient zij onze bijzondere aandacht. Als het waar is, dat de directeur, die derden schade berokkent, doch daarbij handelt in kwaliteit en blijvende binnen de taak, die de statuten hem opdragen, persoonlijk niet aansprakelijk zou zijn, als wij deze leer moeten aanvaarden voor ons recht, dan is dat een merkwaardig resultaat. Immers, geen enkel ander land kent dit standpunt. Overal heeft men het verantwoordelijkheidsgevoel scherper naar voren gebracht en gezegd: in kwaliteit of niet in kwaliteit, ieder persoon moet de verantwoordelijkheid voor eigen onrechtmatige daden dragen, ook dus de directeur eener N.V. Ik herhaal: men mag nog niet zeggen, dat wij een gevestigde rechtspraak in anderen zin hebben; daarvoor zijn er nog te weinig vaste aanknooppunten in onze rechtspraak. In ieder geval wijs ik er op, dat men hier staat voor tweeërlei opvatting. Wanneer onze rechtspraak — waarop aangedrongen wordt — zich mocht uitspreken vóór het standpunt, dat buiten Nederland het meest wordt gevolgd, dan wete men wel, dat de redeneering: „ik heb dat in kwaliteit gedaan, ik heb mijn taak naar beste weten vervuld, wend U dus tot de N.V.” voor den directeur geen verontschuldiging meer zal opleveren, indien de handeling als onrechtmatig moet aangemerkt worden. De directeur zal dan zelf aansprakelijk zijn. Het nalaten van de noodige voorzorgsmaatregelen, het voeren van oneerlijke concurrentie, al dergelijke handelingen zullen dan den directeur persoonlijk aansprakelijk doen worden.

En thans de derde en meest belangrijke aansprakelijkheid: die jegens de N.V. zelve, hare aandeelhouders en crediteuren.

Ik stel in de eerste plaats op den voorgrond: de aansprakelijkheid jegens de N.V. Deze aansprakelijkheid wordt in geen enkele wetgeving betwist. Zij omvat in alle landen hetzelfde: de aansprakelijkheid voor onwettige handelingen en voor onvoldoende beleid.

Voor onwettige handelingen. Immers, de directeur is verplicht, sommige wettelijke verplichtingen na te komen. Doet hij dat niet, dan handelt hij onrechtmatig en wordt aansprakelijk jegens de N.V. Volgens ons recht zijn deze wettelijke plichten niet talrijk. De twee voornaamste zijn: in de eerste plaats het zorgen voor publicatie, als de N.V. wordt opgericht of de statuten worden gewijzigd d.w.z. zorgen voor de noodige inschrijvingen in het handelsregister, alsmede voor de openbaar-maken in de Staatscourant; in de tweede plaats het uitbrengen van een verslag eenmaal 's jaars betreffende de winsten en verliezen aan de Algemeene Vergadering. Naast deze wettelijke verplichtingen, die nog met een enkele minder belangrijke zou te vermeerderen zijn, staat als rechtspllicht: het nakomen der statutaire verplichtingen. Elk niet naleven der statuten levert voor den directeur een onwettige, onrechtmatige handeling op. Behalve aan wet en statuten heeft de directeur zich dan nog te houden aan de besluiten der Algemeene Vergadering van aandeelhouders. Ook indien hij in strijd daarmee handelt, handelt hij onrechtmatig jegens de N.V. en moet de schade vergoeden.

Naast het inacht nemen van hetgeen de statuten of besluiten voorschrijven, verlangt men van den directeur een behoorlijk

beleid. Ook al is de handeling volkomen rechtmatig binnen de grenzen van statuten en besluiten, de directeur wordt aansprakelijk, indien hij voor de belangen der N.V. niet voldoende zorg heert gedragen. In tegenstelling met het buitenland heeft dit deel zijner verplichtingen hier te lande zeer weinig aanleiding tot processen gegeven. In dit opzicht zijn wij gelukkig te prijzen.

De fout, die men hier als grondslag van aansprakelijkheid ontmoet, nl. het niet voldoende beleid bij de uitoefening der functie van directeur, kan men ruimer beschouwen, en wel als de „kunstfout”, bij de uitoefening van een beroep in het algemeen. Deze kan zien voordoen bij iedereen, die in een rechtsbetrekking staat, krachtens welke hij zijn vakkenis ter beschikking van anderen moet stellen, dus ook bij den medicus, den advocaat, ja zelfs bij den rechter. Kan men al deze personen voor kunstfouten aansprakelijk stellen? In het buitenland is dit onderwerp: de kunstfout, veel meer voorwerp van processen geweest dan in ons land. Vóór den oorlog had men b.v. in Duitschland maatschappijen, die verschillende personen tegen schade, die zij wegens kunstfouten mochten hebben te vergoeden, verzekerden. Hier te lande is dit nog niet ingeburgerd. Dit is op zich zelf, afgezien van de regeling der aansprakelijkheid, een gunstig verschijnsel. Immers, in het te ver drijven van de aansprakelijkheid voor kunstfouten steekt een groot gevaar, voor een ieder, die meent zijn ambt of betrekking naar beste weten te vervullen. Zij zou leiden tot tegenzin bij de betrokkenen in hun arbeid en tot gevolg hebben, dat dezen er in de eerste plaats op bedacht zouden zijn, geen gevaar te loopen. Directeuren eener N.V. b.v. zouden zich onthouden van elke onderneming, waarbij eenig risico bestaat, ook al zou dit in het belang van de N.V. zijn. Dit zou de ongunstige uitwerking zijn, die een proceslustig publiek op het goed functioneeren der maatschappij zou hebben. Daarom is het de taak van den rechter, bij het apprecieeren van de kunstfout zeer zorgvuldig te werk te gaan. Men heeft getracht, dienaangaande regelen te geven, maar ieder voorschrift ten deze zegt of niets of te veel. Daarom blijft de gansche verantwoordelijkheid in dezen voor den rechter, die ieder geval op zich zelf moet beschouwen. Men kan niet meer bepalen, dan hetgeen ik in een Belgisch boek heb gevonden n.l., dat de rechter het publiek dient te beschermen tegen bedrog of geldzucht van bestuurders, doch overigens het bedrijfsleven niet onmogelijk mag maken door te ver gedreven bescherming van aandeelhouders. Indien het publiek, dat maar al te dikwijls te lichtgeloovig is, moet beschermd worden, zoo moet men anderzijds van de bestuurders niet maken personen, die den aandeelhouders de waarde hunner aandelen assureeren.¹⁾ Dit is een algemeene opmerking, die onderschreven kan worden, maar het beteekent tevens, dat hier alles aan den rechter wordt overgelaten. Deze zal moeten uitmaken, eventueel voorgelicht door deskundigen, of te zeer afgeweken is, van wat een behoorlijk en ter zake kundig zakenman in het gegeven geval zou hebben gedaan. Hij zal daarbij rekening dienen te houden met bestaande gebruiken en opvattingen; hij zal ook dienen na te gaan of er te groote onvoorzichtigheid of te groote onkunde in het spel is.

Na degelijke voorlichting en overweging zal de rechter hierover zelfstandig moeten beslissen. Indien de handeling onwettig blijkt, dan heeft de rechter een vasten maatstaf: hij zal dan steeds tot schadevergoeding moeten veroordeelen. Doch het is juist het gebied van het „onverstandig beleid”, dat tot moeilijkheden aanleiding geeft. Is de N.V. opzettelijk door haar directeur benadeeld, ook dan is het geval eenvoudig, evenzoo, wanneer de directeur persoonlijk voordeel uit de handeling

¹⁾ Vonnis van 19 Februari 1912, W. v. P. N. 2215.

¹⁾ Seville, geciteerd in het artikel: Responsabilité des administrateurs des sociétés, in Pandactes Belges, N. 178.

heeft getrokken. In dat geval zal de rechter diens aansprakelijkheid strenger kunnen beoordeelen dan wanneer deze onbaatzuchtig is opgetreden.

Omtrent deze aansprakelijkheid van den directeur tegenover de N.V. kan men lang spreken, men kan vele voorschriften in overweging geven, maar hoe deze aansprakelijkheid ook geformuleerd wordt, het zal ten slotte het recht betrekkelijk weinig verder brengen. In nieuwe ontwerpen vindt men dan ook weinig verbetering op dit punt. Wel vindt men hier en daar een enkele aanvulling, maar ten slotte is men het er over eens, dat dit onderdeel der aansprakelijkheid niet dat is, hetwelk in de eerste plaats aanvulling behoeft.

Wat men ten deze het meest noodig acht is de bescherming van een minderheid van aandeelhouders tegenover een meerderheid, voor zoover die meerderheid van aandeelhouders al te welwillend staat tegenover den directeur, hetzij omdat zij afhankelijk van hem is, hetzij omdat zij hem te veel ontziet, hem niet aandurft. Hier is het dus niet de vraag, wie aansprakelijk is; hier betreft het een geval, waarin de meerderheid de aansprakelijkheid niet wil of durft vast te leggen. In dat geval vraagt men een bijzondere bescherming der minderheid.

Op dit gebied vindt men in hoofdzaak twee stelsels. Het eerste stelsel is dit: Men geeft aan iederen aandeelhouder het recht, den directeur persoonlijk ter verantwoording te roepen, zij het dan ook niet voor de schade, die de aandeelhouder persoonlijk, maar voor die, welke de N.V. lijdt. Evenals er een bepaling is in de Gemeentewet — welke niemand kent en die nooit wordt toegepast — dat ieder gemeentenaar een proces voor de gemeente kan voeren, indien de gemeente zelf dat niet doet, evenzoo wenscht men, dat elke aandeelhouder de bevoegdheid zal krijgen, een proces te voeren voor de N.V., wanneer naar zijn inzicht de meerderheid der aandeelhouders in gebreke blijft, den directeur ter verantwoording te roepen. Dit is de richting, die in Frankrijk en Engeland gevolgd is. Aansprakelijk is de directeur alleen voor schade, aan de N.V. toegebracht. Men noemt deze actie in Frankrijk l'action sociale; omdat de schadevergoeding wordt toegekend aan de N.V., hoewel de actie kan ingesteld worden door elken aandeelhouder afzonderlijk.

Het andere stelsel bestaat in Duitschland. Daar geeft men de bedoelde bevoegdheid niet aan iederen aandeelhouder, maar aan een groep van aandeelhouders, dus aan een bepaalde minderheid. Deze minderheid moet tenminste $\frac{1}{10}$ van het kapitaal vertegenwoordigen en kan dan den directeur ter verantwoording roepen, als de meerderheid dat nalaat.¹⁾ Het Italiaansche ontwerp (Art. 204) gaat in volkomen dezelfde richting; alleen is daar een ander minimum vastgesteld ($\frac{1}{5}$). In onze wet vindt men niets omtrent dit onderwerp en de rechtspraak heeft dan ook iedere vordering van benadeelde aandeelhouders ontkend. Tot nu is het trouwens nooit voorgekomen, dat één aandeelhouder een vordering tegen een directeur instelde, om de schade aan de N.V. te vergoeden en ik geloof ook niet, dat de „action sociale” eenige kans van slagen in Nederland zou hebben. Wel heeft men beproefd, vergoeding te eischen voor de schade, die men *persoonlijk* had geleden, dus het evenredig deel van de geheele schade. Een dergelijk geval is hier tweemaal voor den rechter behandeld, n.l. te 's Gravenhage en te Groningen. In beide gevallen werd de vordering ontzegd.²⁾ De Nederlandsche ontwerpen, bedoeld als verbetering der bestaande bepalingen, hebben zich echter

wel met deze materie bezig gehouden. Het ontwerp van 1890 gaat eenigszins te werk naar het Fransche model, in zoverre n.l., dat het elken aandeelhouder individueel de bevoegdheid verleent, den directeur ter verantwoording te roepen. De regeling is echter zeer eigenaardig, want de aandeelhouder kan niet de „action sociale” instellen, doch kan alleen vergoeding eischen voor het nadeel, dat hij persoonlijk heeft geleden, b.v. doordat de waarde van zijn aandelen is verminderd. Dit stelsel van het ontwerp 1890 is in het Regeringsontwerp van 1910 prijs gegeven. Dit laatste berust op een gemengd stelsel; er wordt n.l. verschil gemaakt al naar gelang de actie wordt ingesteld vóór dat den directeur décharge is verleend of daarna. Wordt de vordering ingesteld vóór de décharge is verleend, dan is iedere aandeelhouder tot de instelling bevoegd, althans zoolang de meerderheid in gebreke blijft op te treden (art. 50 c). Dit is steeds de voorwaarde: zoodra de N.V. zelve een vordering instelt, kan geen aandeelhouder meer individueel optreden. Is de décharge eenmaal verleend, dan kan de directeur nog wel aansprakelijk worden gesteld, maar dan moet minstens $\frac{1}{10}$ van het kapitaal opkomen (art. 50 d). Daar dit ontwerp nog niet in de Tweede Kamer in behandeling is gekomen, is het onderwerp ten onzent nog steeds ongeregeld. Het blijft echter gewenscht, dat het beginsel in de wet erkend wordt. Of het veel zal uitwerken, zal de ervaring moeten leeren. De practische resultaten in andere landen zijn niet zoo heel groot; in hoofdzaak werkt een zoodanige regeling in enkele frappante gevallen. Maar het overige gaat er niet in de eerste plaats om, hoe het recht in de praktijk zal werken, veeleer is het een eisch van sociale rechtvaardigheid. Of mag men in dit verband niet van sociale rechtvaardigheid spreken? Men denkt zich de N.V. altijd als tegenstelling tot sociale maatregelen. En toch is de N.V. ook een „societas”, waarin sociale rechtvaardigheid moet heerschen. Als zoodanig is het gewenscht, dat dergelijke voorschriften in de wet worden opgenomen, zoodat men als minderheid niet het gevoel heeft, machteloos te staan tegenover al wat de meerderheid beslist.

Na aldus de aansprakelijkheid van den directeur jegens de N.V. geschetst te hebben, kom ik thans aan de décharge en den invloed door deze op die aansprakelijkheid uitgeoefend. De décharge is een eenigszins netelig terrein. Toen mij de uitnoodiging werd gedaan om dit onderwerp te behandelen, waren wij, wat de rechtspraak betreft in het volgende stadium: de kwestie was besproken voor de Rechtbank en den Hoogen Raad in de bekende zaak Perlak-Deen en was daar afgehandeld.¹⁾ De procedure Perlak-Deen wordt weliswaar nog voortgezet, doch loopt thans nog enkel over de geleden schade; de vraag naar den invloed der décharge is thans buiten geding. Nadat ik de uitnoodiging had aangenomen, bemerkte ik echter, dat naast de zaak Perlak-Deen een tweede dergelijke zaak aanhangig is, waar dezelfde vraag ter sprake komt en die thans in een stadium verkeert, dat reeds gepleit is, maar het arrest van het hof nog niet gewezen is. Het betreft de zaak der directeuren der Zuid-Hollandsche Crediet-vereeniging. In dit stadium is het minder gewenscht, deze aangelegenheid thans in details te bespreken. Ik zal mij derhalve bepalen tot de hoofdzaak. Maar daarover meen ik, waar ik uitgenoodigd ben, dit onderwerp hier juridisch toe te lichten, vrijelijk te mogen spreken. Evenwel, er zijn leden van de rechtelijke macht hier aanwezig en er bestaan leden der rechterlijke macht, die meenen, dat een hoo-leeraar niet in het openbaar over een onderwerp spreken mag, waarover hij advies gegeven heeft, zonder dit mede te deelen. Ik wil dus

¹⁾ Een nog steeds bruikbaar overzicht van de buitenlandsche wetgeving ten deze is te vinden in het proefschrift van A. Jonker, Burger-rechterlijke aansprakelijkheid van het bestuur der naamlooze vennootschap. Utrecht 1905.

²⁾ Vonnis der Rechtbank te 's Gravenhage, 18 Januari 1917 W. v. P. N. en R. no. 2462 en vonnis der Rechtbank te Groningen, 17 Juni 1921 N. J. 22, 1014.

¹⁾ Het vonnis van de Rechtbank te 's Gravenhage van 28 Juni 1920 is gepubliceerd in het Weekblad voor het Recht 10595, het arrest van den Hoogen Raad van 17 Juni 1921 in W. 10740.

biechten. In de zaak Perlak—Deen heb ik inderdaad advies gegeven, doch in een stadium, toen de zaak op het onderhavige punt eigenlijk reeds afgedaan was. Wat de zaak der Zuid Hollandsche Credietvereniging betreft, daarvan heb ik slechts kennis genomen door hetgeen daaromtrent in de bladen is gepubliceerd.¹⁾ Het is te betreuren, dat van een hoogleeraar een dergelijke verklaring gewenscht wordt, maar naar aanleiding van een onlangs, door een magistraat ter vergadering der Ned. Juristenvereniging gemaakte opmerking meende ik, dit te moeten opmerken.

Dat deze kwestie der décharge thans tweemaal aan de orde is gesteld, is zeer merkwaardig, want het is een onderwerp, waaromtrent vroeger volstrekt geen rechtspraak bestond. De zaak scheen allereenvoudigst. In het bekende handboek van Molengraaff, blz. 232, vindt men hieromtrent het volgende:

„Het vorderingsrecht der Vennootschap vervalt als de „Algemeene Vergadering van aandeelhouders den be„stuurders décharge verleent.”

Evenzoo luidt art. 50 b van het ontwerp 1910:

„Goedkeuring door de Algemeene Vergadering van de „voorgestelde balans en winst- en verliesrekening strekt „den bestuurders tot kwijting ter zake van hun beheer „en den Commissarissen, zoo die er zijn, ter zake van het „door hen gehouden toezicht.”

Het vorderingsrecht der minderheid blijft volgens dit ontwerp dan weliswaar nog bestaan, doch dit moet binnen 30 dagen worden uitgeoefend. In de toelichting wordt hieromtrent gezegd, dat men een zeer korten termijn moet stellen, want de eisch der rechtszekerheid ten aanzien van de positie der directeuren brengt mede, dat zij niet te lang in het onzekere mogen verkeeren, of zij décharge hebben of niet.

Toen kwam de zaak Perlak—Deen. In die zaak is het den rechter blijkbaar te kras geweest om in dit geval aan de décharge bevrijdende werking toe te kennen. Men weet waarom het ging: De Heer Deen, directeur der N.V., had aan zijn Maatschappij aandeelen verkocht, welke hij zelf bezat. Hij heeft dit gedaan met voorkennis van commissarissen, doch hem werd in de eerste plaats verweten, dat de koopprijs op de balans niet juist tot uitdrukking was gekomen en in de tweede plaats, dat deze verkoop door hem, zoo niet opzettelijk ten nadeele der Maatschappij (hetgeen ook beweerd was, maar door den rechter niet is aangenomen), dan toch op roekelooze wijze was verricht. Speciaal werd hem verweten, dat hij een ongunstig rapport betreffende de onderneming, wier aandeelen hij overdroeg, had verzwegen. In deze zaak nu was de rechter van oordeel, dat het niet aanging, een verleende décharge te doen strekken voor alles wat er in het verslagjaar mocht geschied zijn. Ik geloof, dat deze beslissing terecht is genomen. De leer der décharge is achtergebleven in onze rechtspraak tengevolge van de omstandigheid, dat er zoo weinig over geprocedeerd is. Maar de rechter, die toen geroepen was, niet alleen om in deze zaak te beslissen, maar ook om zijn beslissing te motiveeren, was voor een moeilijke taak geplaatst. Hij heeft argumenten gebezigd en beginselen opgesteld, die gevaarlijk kunnen zijn. Immers, art. 18 van de statuten dier N.V., dat hier het uitgangspunt der beslissing vormde en welks inhoud overeenkomt met wat in bijna alle statuten daaromtrent wordt bepaald, luidde als volgt:

„De goedkeuring der Balans en Winst- en Verliesrekening door de Algemeene Vergadering van aandeelhouders „strekt tot décharge van den directeur wegens zijn handelingen in het afgelopen jaar.”

Dit artikel stemt bijna letterlijk overeen met het art. 50 b

van het ontwerp 1910. Het eenige verschil bestaat hierin, dat in het ontwerp de goedkeuring strekt: „tot kwijting ter zake van het beheer”, in de statuten der Perlak tot kwijting wegens de handelingen van de directeur. Groot is het verschil dus niet. Wat was nu het standpunt van de Rechtbank te 's Gravenhage? Dit: dat een ontslag van aansprakelijkheid, voortvloeiend uit de goedkeuring van bepaalde stukken, slechts kan strekken voor datgene wat uit die stukken blijkt, lijkt mij in haar algemeenheid een gevaarlijke stelling. Als men deze streng toepast, dan heeft geen enkele directeur iets aan een décharge. Want de décharge wordt verleend op stukken, welke geen posten of verrichtingen vermelden, doch resultaten. Elk hoofd van een balans of winst- en verliesrekening geeft slechts het resultaat van alle posten, in het afgelopen jaar onder dat hoofd geboekt. Als nu een décharge slechts geldt voor hetgeen uit de stukken blijkt, dan volgt daar uit, dat een décharge voor de eindsaldi, absoluut geen décharge is voor de posten, die tot die saldi hebben geleid, zooals dan ook in het proces Perlak—Deen is aangenomen. Men zal dus nooit zeker zijn van aansprakelijkheid bevrijd te zijn, zoolang niet alle posten aan de Algemeene Vergadering van aandeelhouders medegedeeld zijn en dat wil bij de directie eener groote N. V. heel wat zeggen! En zelfs al zouden alle posten genoemd zijn, dan nog zou de directeur niet gedekt zijn, want daarmede blijken nog niet de omstandigheden, waaronder de posten tot stand kwamen. Dikwijls toch zal eerst het onbetamelijke, onvoorzichtige of ondeskundige der handeling uit de omstandigheden, waaronder de handeling geschied is volgen. Deze verzwegen bijkomstige omstandigheden kunnen dus ook tot de slotsom leiden, dat de décharge als niet gedaan zou moeten worden beschouwd, zooals in de zaak Perlak—Deen is aangenomen.

De regel, zooals die door de Rechtbank te 's Gravenhage is opgesteld zou inderdaad bij een voortgezette toepassing in de praktijk gevaarlijk kunnen blijken. Toch vrees ik daarvoor niet. Het is in de jurisprudentie meer voorgekomen, dat men gevoelde, in welke richting men de oplossing moest zoeken, doch den algemeenen regel niet onmiddellijk zuiver kon stellen en in al zijn consequenties ten volle kon peilen. In een dergelijk geval is er ook geen bezwaar om den algemeenen regel later te wijzigen of aan te vullen.

Toch moet men hier een leidend beginsel hebben. Er zijn gevallen, waarin décharge bevrijdend moet werken, maar er zijn ook gevallen waarin een ieder zal toegeven, dat de décharge niet iedere aansprakelijkheid mag opheffen. Om een voorbeeld te geven: Een directeur eener N.V. had voortdurend gelden uit de kas genomen voor zichzelf, doch had die posten behoorlijk geboekt. Zij gingen echter onder de groote massa verloren en op de balans en winst- en verliesrekening bleek er niets van. Décharge werd verleend, doch later werd de directeur voor de bedoelde posten aansprakelijk gesteld. Hij beriep zich toen op het feit, dat hij de posten behoorlijk had geboekt en dat hem décharge was verleend. Toen werd echter beslist, dat deze décharge voor die posten niet gelden kon. Hetzelfde gold voor andere privé-uitgaven, uit de kas der N. V. gedaan en geboekt onder een hoofd als „Frais généraux”.¹⁾ Maar welken regel moet men hier nu opstellen?

¹⁾ In de zaak der Zuid Hollandsche Credietvereniging is vonnis gewezen door de Rb. te 's Gravenhage op 3 April N. J. 23.987.

¹⁾ Men zie de beslissing van de (Fransche) Cour de Cassation van 24 Mei 1870, Dalloz 70.1.407.

Onderzoekt men wat in andere landen hieromtrent is bepaald, dan blijkt, dat men ook daar er niet in is geslaagd, een geschikten algemeenen regel te geven. Het eenige land, waarin deze materie wettelijk is geregeld, is België. Daar is de décharge, verleend aan directeuren van N. V. op grond van de balans en winst- en verliesrekening, niet bevrijdend voor: „omissions” (weggelaten posten) en „indications fausses, dissimulant la situation réelle de la Société”. Dit zijn de eenige gevallen, waarin volgens de wet de décharge kan worden aangetast. In de rechtspraak vindt men echter allerlei andere gevallen, waarin men de décharge niet bevrijdend laat werken.¹⁾

Zoo is het ook in Frankrijk. Daar wordt herhaaldelijk op de décharge een artikel toegepast, dat ook in het Nederlandsche recht voorkomt, n.l. art. 541 Code de Procédure civile (= art. 780 Wetb. v. Burgerlijke Rechtsvordering) bepallende, dat men tegen een rekening, die in rechte goedgekeurd is, alleen kan opkomen wegens misrekening, weglaten van een post, bedrog of dubbele boeking.²⁾ En toch ziet men ook in Frankrijk, dat herhaaldelijk de décharge in andere gevallen wordt aangetast. Nu eens zegt men dan, dat dit artikel niet is geschreven voor de décharge van directeuren.³⁾ Een andermaal neemt men het begrip, misrekening (erreur) zeer ruim of men betoogt, dat de algemeene regelen voor ongeldigheid van contracten ook van kracht blijven.⁴⁾ Ook in dat land bestaat dus weinig vastheid van beginsel.

Ten slotte wil ik dan aangeven in welke richting m.i. de juiste oplossing moet worden gevonden. Misschien is deze ook voor ons tegenwoordig recht reeds te aanvaarden, maar in elk geval dient zij m.i. voor de toekomst als richtsnoer te dienen. Men moet uitgaan van de vaststelling van hetgeen eigenlijk décharge is. Décharge is een handeling, die volgt op een behoorlijk afgelegde rekening en verantwoording en deze laatste is niets anders dan een verplichting, rustende op den directeur eener N.V., gelijk op zoovele contractanten, om mededeeling te doen aan degenen, die hem aangesteld hebben van alles wat wel hem bekend is, doch aan de wederpartij niet bekend kan zijn. Deze mededeelingsplicht vindt men door het geheele recht; het is een instelling van groote beteekenis. De Engelschen zijn vrijwel de eenigen, die deze verplichting in de algemeene leer der overeenkomsten op den voorgrond hebben gesteld. Zij noemen de contracten, waarbij deze verplichting bestaat, contracten van de „grootst mogelijke goede trouw” (uberrimae fidei). Een typisch voorbeeld daarvan is het assurantiecontract; de verzekerden hebben den plicht, assuradeurs alles mede te deelen wat zij weten en wat van belang kan zijn bij de assurantie. Op een ieder nu, die rekening en verantwoording schuldig is, rust gelijke mededeelingsplicht en wel met het doel om de anderen in staat te stellen, het resultaat — het saldo — te toetsen aan wat geschied is, derhalve om te onderzoeken, of niets verzwegen of nagelaten is, of de handeling wettig is en of met het noodige beleid gehandeld is.

Hoever dient nu degene, die rekening en verantwoording schuldig is, te gaan bij dien mededeelingsplicht? Daaromtrent zijn algemeene, strenge regelen niet te geven. Veel hangt af van de ontwikkeling van het bedrijf en ook van de vraag, of er con-

trôle-organen aanwezig zijn. Toch kan men enkele regelen opstellen. Zoo b.v. zoodra de directeur handelt in strijd met de wet of met de statuten, is hij verplicht, dat onmiddellijk mede te deelen, ook al is dat naar zijn meening geschied in het belang der N. V. Daartoe is hij verplicht, niet alleen indien hij zelf een dergelijke handeling heeft verricht, maar ook als hij die ontdekt van een mede-directeur. Dit onderdeel van den mededeelingsplicht is in vele buitenlandsche wetgevingen uitdrukkelijk vermeld. doch men kan het ook voor het Nederlandsche recht aannemen volgens algemeene beginselen. Voorts moet de directeur al die opgaven doen, die noodig zijn om den juisten toestand van het bedrijf vast te stellen. Maar hoever hij overigens met zijn mededeelingen in ieder bepaald geval moet gaan, hangt af, gelijk gezegd, van de organisatie en de grootte van het bedrijf en de vraag, of er contrôle-organen zijn. Indien er een blijvende contrôle op den directeur bestaat, indien men een accountantsdienst heeft, dan kan men niet zulke gedetailleerde opgaven verlangen als in geval de directeur vrijwel alles zelfstandig doet en de aandeelhouders dus geheel zijn aangewezen op zijn mededeelingen. Ook is van belang — een feit, waarop in de zaak Perlak—Deen terecht is gewezen, — dat de mededeelingsplicht strenger wordt, naarmate het directe eigenbelang van den directeur bij de handeling grooter wordt. Wordt nu na aflegging der rekening en verantwoording aan een directeur décharge verleend, dan geldt deze niet alleen voor wat uit de stukken zelf blijkt, neen, ook voor die details waarvan men niet kon vergen dat ze werden medegedeeld. Meen ik dus, dat in dat opzicht de uitspraak van den rechter in de zaak Perlak—Deen te ver gaat, zoo geloof ik anderzijds, dat zij wel juist is, voor zoover daarin ook deze andere gedachte tot uitdrukking komt: De décharge moet niet gelden voor punten, die verzwegen of onwaar zijn, *terwijl de verplichting bestond, omtrent die punten mededeeling te doen*. Ieder, die voor het geval staat, zal wel weten, hoever die mededeelingsplicht gaat. Het is een vraag van eerlijk loyaal optreden, die iedereen voor zichzelf moet uitmaken en, in geval van twijfel, doet men beter aan de algemeene vergadering iets mede te deelen dan het te verzwijgen.

Een laatste vraag in verband met de décharge kan ik niet voorbijgaan en wel deze: Kan een décharge, met kennis van zaken gegeven, den directeur ook bevrijden ten aanzien van onbevoegd verrichte handelingen? Men heeft deze vraag aldus beantwoord, dat dit theoretisch onmogelijk zou zijn: voor iets dat men onbevoegd heeft gedaan, kan een latere décharge den persoon niet bevoegd maken. Er bestaan echter handelingen, waartoe de directeur bevoegd zou zijn, indien hij de daartoe vereischte machtiging had ontvangen. Dat in een dergelijk geval later met kennis van zaken décharge kan worden verleend, zal wel niet worden betwist. Maar zelfs indien de N.V. tot de behandeling in het geheel niet bevoegd was, kan toch met kennis van zaken décharge worden verleend. Daardoor immers wordt de handeling niet tot een wettige daad verheven. Alleen een eventuele vordering wegens schade, door die handeling ontstaan, wordt ongegeven. Of een N.V. dat wil doen, moet zij zelf beslissen. Ook de Belgische rechtspraak hecht deze beteekenis en deze kracht aan een décharge.¹⁾ Bij décharge voor handelingen in strijd met de statuten is het nochtans wellicht gewenscht, wederom een bijzondere bepaling in te lassen ter bescherming eener minderheid. In de Belgische wet vindt men ook voor een zoodanige décharge een afzonderlijke bepaling, die de minderheid beschermt. Ik zal hierop echter niet verder ingaan. Ik meen U de hoofdzaken betreffende de aansprakelijk-

¹⁾ Zie b.v. de Pandectes Belges onder Responsabilité des administrateurs n. 128.

²⁾ Men vergelijkte het arrest van de Cour de Cassation van 16 Juni 1891, *Traité général des sociétés civiles et commerciales*, deel II n.966 en 1052.

³⁾ Zoo het geciteerde arrest van 24 Mei 1870, evenzoo onze Hooge Raad in de zaak Perlak—Deen.

⁴⁾ Men vergelijkte het arrest van de Cour de Cassation van 16 Juni 1891, Sirey 1891.1.506 en dat van de Cour de Rouen van 30 Maart 1885, Sirey 1885.2.209.

¹⁾ Vonnis der Rechtbank te Brussel van 10 Juni 1880, geciteerd in de *Tandictor Belges* t.a.p. n. 292 en 293.

heid van den directeur jegens de aandeelhouders te hebben geschetst.

Den thans nog beschikbaren tijd wil ik wijden aan de aansprakelijkheid jegens de crediteuren. Hier moet wel onderscheiden worden tusschen onrechtmatige handelingen, dus daden in strijd met de wet, statutaire voorschriften of een uitdrukkelijke opdracht (overschrijding van bevoegdheid) en daden van slecht beleid. Een crediteur zal nooit een vordering kunnen doen gelden tegen den directeur eener N.V. op grond van slecht beleid. Dit is een risico, dat iedere crediteur loopt: dat hij een schuldenaar heeft, die eigen zaken slecht behartigt. Daartegen moet hij met andere middelen opkomen, nl. door het weigeren van verder credit e.d.; rechtsmiddelen ontbreken hier. Wanneer het echter onrechtmatige of onbevoegde handelingen betreft, dan zal bij de ruime opvatting van het begrip „onrechtmatige daad”, zooals die thans wordt gehuldigd, ook de crediteur, naar ik geloof, wel kans van slagen hebben, indien hij op dezen grond een vordering tegen de N.V. indient. Men denke aan de winstuitkeering. Indien winst wordt uitgekeerd, terwijl de directie weet, dat er geen winst is gemaakt, of minder winst dan uitgekeerd wordt, dan kunnen de crediteuren daardoor belangrijk worden benadeeld. In dat geval heeft de crediteur een vordering wegens onrechtmatige daad tegen de directieuren.

Ik heb hiermede de mij gestelde taak volbracht; ik heb de aansprakelijkheid van den directeur, het ziekteverschijnsel in het bedrijfsleven, behandeld. Indien hier directieuren van N. V. aanwezig zijn, zullen deze wellicht angstig zijn geworden voor alle gevaren, dit uit deze aansprakelijkheid voortvloeien. In dat geval raad ik hen aan, nog eens het boekje van Jerome K. Jerome na te lezen, getiteld: „Three men in a boat”. Een jongmensch, dat in de medicijnen studeert, huivert, bij de bestudeering der ziekten, telkens voor de gevaren, die hij loopt en beeldt zich in, iedere bestudeerde ziekte ook zelf te hebben met uitzondering slechts van de housemaid-knee. Even dwaas als deze angst was, even onjuist is de vrees voor aansprakelijkheid in een goed georganiseerd bedrijf. Wettelijke aansprakelijkheid zal daar steeds een repressieve maatregel blijven, dien men liever achterwege zal laten. Ook hier moet de bloei der N.V. niet in de eerste plaats van wettelijke maatregelen komen, maar uit het bedrijfsleven zelf. De accountantsdienst kan veel meer uitrichten om te voorkomen, dat iemand aansprakelijk gesteld moet worden, dan wettelijke maatregelen kunnen achterhalen. Ook hier geldt het: „gouverner c'est prévoir.”

(Applaus.)

(Wordt vervolgd.)

MARXISTISCHE EN „BURGERLIJKE” WAARDEVERKLARING

Naar aanleiding van de „Marxistische beschouwingen, I, een bundel herdrukken van R. Kuyper”

II.

Ook Ricardo, Principles, ch. I „on value” interpreteert Smith op deze wijze. Na „value in use” en „utility” als synoniemen te hebben gebezigd, zegt hij: „If a commodity were in no way useful, in other words, if it could in no way contribute to our gratification, it would be destitute of exchangeable value”. Doordien Smith echter zich niet afvroeg, wat een concrete eenheid beteekent voor de welvaart van het economisch subject en doordien hij dus het begrip „afhan-

kelijke behoefte” niet kende, waarbij hem zou gebleken zijn, dat de „value in use” van een liter water in gewone omstandigheden even gering is als de „value in use” van de totale hoeveelheid groot, wist hij met het begrip niets te beginnen; daardoor werd de „value in use” de passieve figurant, waarover v. Böhm het heeft, en daardoor alleen werd Smith verhinderd de voorlooper te zijn, waarvoor de heer Kuyper hem aanziet.¹⁾ Interpreteer ik overigens den heer Kuyper verkeerd, wanneer ik meen, dat hij zijn houding tegenover Smith’ „value in use” op geheel dezelfde wijze bepaalt als v. Böhm? Hij spreekt van een „subjectivistischen opzet”, v. Böhm van een „unvollkommenen Vertreter” der subjectieve waarde. En zie ik goed, dan neemt ook de heer Kuyper eenige regels verder weer ongeveer alles van dat subjectivisme terug. Ik doel op deze woorden op blz. 149: „Aan de gebruikswaarde, die bij hem synoniem is met *soortnuttigheid*,²⁾ schenkt hij (Smith) geen verdere aandacht”. Een opzet nu, waaraan geen aandacht geschonken wordt, houdt op opzet te zijn. Dat de heer Kuyper de „value in use” als soortnuttigheid, dus subjectief, interpreteert, dekt zich geheel met mijn opvatting. Wat hij overigens meent met „objectieve gebruikswaarde” in tegenstelling tot de „subjectieve waarde”, welke splitsing de moderne burgerlijke economie zou hebben gemaakt, is niet zeer duidelijk. Wanneer de geachte schrijver zou bedoelen de objectieve geschiktheid van een goed om bepaalde behoeften te bevredigen, dan leert de moderne waardeleer — en in zoover is zij stellig psychologisch en uitermate subjectief — dat het voor het waardeverschijnsel in zijn genetica niet aankomt op objectieve bruikbaarheid, doch alleen op de (al dan niet juiste) meening van het economisch subject dienaangaande. Zoo gingen b.v. de Broekhuys’ obligaties er bij tallozen in, ondanks de geringe objectieve gebruikswaarde, alleen omdat de speelzucht van het publiek de kansen flatteerde. Voor het even scherper toezien oog was de kloof tusschen de objectieve bruikbaarheid en den prijs opvallend, doch de *werkelijke* kans had dan ook met dien prijs minder te maken dan hetgeen het publiek critiekloos daarvan dacht. Op het laatste alleen komt het aan.

Nog een slot-opmerking, alvorens ik van de waardeleer van Smith afstap. De heer Kuyper meent (blz. 151), dat „Smith den arbeid niet als waardebron, maar als waaremaat heeft bedoeld en wel in dien zin, dat ook de ruilwaarden, die volgens Smith niet causaal tot arbeidsquanta terug te brengen zijn (zooals de grondrente en de profijt) toch in de ruilwaarde van een bepaald arbeidsquantum kunnen worden *uitgedrukt*.” Smith zou op het standpunt staan der vraag- en aanbodtheorie. Nu is het moeilijk over de bedoeling van Smith te discussieren, vooral omdat men, gelijk van pionierswerk niet anders te verwachten is, telkens in de „Wealth of Nations” op duisterheden en tegenstrijdige uitspraken stuit. De heer Kuyper heeft zeker groot gelijk, wanneer hij wijst op het hemelsbreed verschil, dat ligt tusschen de meening, dat arbeidsquanta de ruilwaardeverhoudingen bepalen dan wel dat die quanta de van elders ontstane ruilverhouding slechts *meten*. En er zijn ongetwijfeld

¹⁾ Vgl. mijn uiteenzetting op dit punt in mijn bespreking van „de Grondslagen” van prof. dr. C. A. Verrijn Stuart, Economist 1920, blz. 711/712.

²⁾ Cursiveering van mij.